

DOI:

***Ціннісно-змістовий погляд на розробку космічного світогляду
послідовників Рерихів****Гаплевська О. І.,
старший викладач**Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»*

Сьогодні сучасні дослідники Живої Етики Олени Рерих називають її «філософію космічної реальності», що несе в собі синтетичну систему пізнання нового космічного мислення.

Жива Етика містить розгорнуту концепцію космічної еволюції людства й виходить з енергетичного світогляду, за яким усі явища у світі мають енергетичну природу. Так, Володимир Соколов, розглядаючи культуру у світлі космічного світогляду, робить висновок, що культура є космічне явище. Вона включена в єдину еволюційну структуру «Людина-Планета-Космос» і тісно пов'язана з глибинними енергообмінними процесами. Культура невід'ємна від тонкої енергетики людини, її духу й розглядається як найважливіший устій еволюції як самої людини, так і планети в цілому.

Ще у 2004 році на базі Міжнародного Центру Рерихів вченими країн СНД, Азії, Європи та Америки було засновано Об'єднаний науковий центр космічного мислення для осягнення процесу формування космічного світогляду в історичному, філософському, педагогічному, загальнонауковому, мистецтвознавчому напрямках, а також у контексті релігійного досвіду.

Ціннісно-смісловий зміст цієї філософської системи несе в собі цей світогляд, розкриваючи межі й надаючи науці широке коло як для нових теоретичних та практичних розробок, так і для розвитку вже існуючих у цьому руслі розпочатих експериментів та ідей.